

DOI: 10.24411/2686-7702-2020-10011

Японское образование: дистанционное обучение и другие вызовы современности

М.А. Кириченко

Аннотация. В статье рассматривается современное положение дел в образовании Японии, выделяются основные проблемы – как недавно обозначившиеся, которые появились в связи с различными социальными явлениями XXI в., так и существовавшие уже давно, но «помолодевшие» или усилившиеся. Особое внимание уделено разбору мер, принимаемых учебными заведениями при карантине в связи с пандемией коронавируса, и главным образом, процессу внедрения в Японии дистанционного обучения, а также причин, препятствующих его быстрому распространению и массовому использованию, среди которых – специфика японского подхода к образованию и коллективу учащихся, а также сложности технического и управленческого характера.

Ключевые слова: Япония, цели образования, дистанционное образование, онлайн-образование, коронавирусная инфекция, Министерство образования.

Автор: Кириченко Мария Алексеевна, старший преподаватель кафедры восточных языков Дипломатической академии МИД РФ (адрес: 119021, Москва, ул. Остоженка, 53/2); редактор Отдела научных изданий, Институт Дальнего Востока РАН (адрес: 117997, Москва, Нахимовский пр-т, 32); E-mail: aimaria.kirichenko@yandex.ru

Japanese education: distance learning and other challenges of the present

M.A. Kirichenko

Abstract. The article examines the current state of affairs in the education of Japan, highlights the main problems – both recently identified, that appeared in connection with various social phenomena of the 21st century, and existed for a long time, but “younger” or increased in scale. Particular attention is paid to the analysis of the measures taken by the educational institutions under quarantine in connection with the coronavirus pandemic, and mainly, the process of introducing distance learning in Japan, as well as the reasons that prevent its rapid spread and mass use, among which are the specifics of the Japanese approach to education and collectives of students, as well as technical and managerial difficulties.

Keywords: Japan, educational goals, distance education, online education, coronavirus infection, Ministry of Education.

Author: Kirichenko Maria A., Senior Lecturer, Department of Oriental Languages, Diplomatic Academy of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation (address: 53/2, Ostozhenka st.,

Moscow, 119021, Russian Federation); Editor, Department of Scientific Publications, Institute of Far Eastern Studies of the Russian Academy of Sciences (address: 32, Nakhimovsky Av., Moscow, 117997, Russian Federation). E-mail: aimaria.kirichenko@yandex.ru

Введение

Экономические и технологические успехи Японии, самобытность и привлекательность её культуры, умение японцев жить в гармонии с природой и эстетизировать повседневность притягивают к ней внимание людей по всему миру, в том числе исследователей и учёных. В ракурсе научных интересов часто попадает и то, как воспитываются граждане этой необыкновенной страны. Японскому образованию посвящён ряд научных трудов специалистов по Японии и по другим областям. Его историей занимается д.и.н. А.Ф. Прасол («Генезис и развитие японского образования: VIII – начало XX вв.»), тема образования затрагивалась в работах таких японоведов, как к.ф.н. О.Н. Железняк, Н.П. Тебин («О положительных моментах опыта реформ японской системы образования»), д.и.н. Э.В. Молодякова («Школьное образование в Японии»), и во многих других печатных изданиях и лекциях, посвящённых истории, культуре и обществу Японии. Последние несколько лет внимание исследователей сфокусировано на проблемах его реформирования, а также на темах высшего и инклюзивного образования этой страны.

Цель настоящей работы – выделить и рассмотреть задачи, с которыми столкнулось японское образование в наши дни. Некоторые из них возникли ещё в XX в., другие – под влиянием перемен XXI в. Особое внимание уделено проблеме дистанционного образования, которая приобрела остроту в связи с карантином мирового масштаба, вызванным пандемией коронавируса. В статье затронут широкий спектр вопросов, без ответов на которые не будет понятна ситуация, сложившаяся в японском образовании к 2020 г., в частности, на отдалённых островах, а также положение, касающееся обучения детей-иностранцев, качества связи, и самое главное – особенностей педагогического коллектива и подхода к образованию. Многие из затронутых вопросов не исследовались ранее в отечественной науке. В статье использованы материалы японской прессы, японских официальных источников, данные Министерства образования, культуры, спорта, науки и технологий (далее – Министерство образования), результаты опросов, проведённых автором среди знакомых японцев, личный опыт непосредственного знакомства с различными этапами японского образования.

Система и уровень японского образования: краткий обзор

Согласно исследованию¹ Организации экономического сотрудничества и развития, взрослые японцы, наряду с гражданами Финляндии и Швеции, находятся на самом высоком уровне в мире по таким параметрам, как понимание текста и вычислительное мышление [Кокусай сэйдзинрёку...].

Япония гордится почти 100-процентной грамотностью населения (причём при иероглифическом минимуме в 2136 знаков). Столь высокую образованность японцы объясняют прежде всего конфуцианскими традициями, включающими в себя стремление

¹ В Японии международное тестирование PIAAC проводилось с августа 2011 г. по февраль 2012 г.

к знаниям (教育熱心 *кёйку нэссин*), важнейшей составляющей которого является соблюдение социальных норм и умение выстраивать отношения в коллективе.

После Второй мировой войны была принята система школьного образования, состоящая из начальной (6 лет) и средней школы (3 года), которые входят в обязательное образование, средней школы второй ступени (далее – старшая школа) и университета: бакалавриата (4 года), магистратуры (2–3 года) и аспирантуры (3 года и более). В образовательную систему можно включить и детские сады, в которые ходит 98 % японских детей, и часть этих учреждений – развивающего типа – находится в юрисдикции Министерства образования.

К обязательным относятся следующие предметы: родной язык, математика, обществознание (гражданское общество, география и история), естественные науки, иностранный язык (в основном английский, а также французский, немецкий, китайский и корейский), окружающий мир, физкультура, охрана здоровья, технологии и домашнее хозяйство, рисование, музыка, художественное искусство, изобразительное искусство, каллиграфия, ремёсла, информатика, мораль, специальная деятельность (разные виды коллективной работы), свободное исследование в рамках заданной темы [Кёйку катэй о мэгуру...].

В Японии существует три вида школ: государственные, муниципальные и частные, но далее будет рассматриваться ситуация в двух последних. Государственных школ в Японии очень мало, даже в Токио и окрестных префектурах столичного региона их чуть больше 10 и все они функционируют при государственных вузах.

Основные особенности японского образования

Японское образование отличается от европейского подходом к маленьким и старшим детям: первым, как правило, предоставляется достаточно свободы, а по мере их взросления ужесточается и дисциплина, причём, с точки зрения иностранцев, до немыслимых масштабов [Кёйку катэй о мэгуру...]. Например, в начальных муниципальных школах отсутствует школьная форма, в первых классах дети могут свободно ходить по классу во время урока и разговаривать. К пятому классу отношение преподавателей к учащимся меняется, терпение и дружеские замечания сменяются на строгие и командные нотки, а в средней школе (с 7 класса по нашей системе) вводится строгое ношение формы, вплоть до цвета носков и резинок для волос (рис. 1), отношения в коллективе приобретают строго иерархический, даже армейский характер.

Ещё одна отличительная черта образования в Японии – это отношение к детям и студентам как к членам группы, а не как к отдельным индивидам. По сути, ученика как такового не существует, есть только классы, группы внутри школы, где каждый должен знать своё место и выполнять свою функцию. Иностранцы критикуют такой подход за слабое развитие у детей способностей критического мышления, но японское общество видит необходимость именно в такой воспитательной системе. Согласно законодательству, целью образования в Японии является формирование гармонично развитой личности, а в 22 нормативно закреплённые его задачи входит приобретение не только знаний, но и высоких моральных качеств, развитие здорового тела и духа, уважения к традициям и культуре, патриотизма, трудолюбия, справедливости, ответственности, социальной пользы и т. д. [Кёйку но мокутэки...].

Рис. 1. «В средней школе (с 7 класса по нашей системе) вводится строгое ношение формы, вплоть до цвета носков и резинок для волос».

Современные проблемы

Основная задача японского образования – помочь молодому человеку в выборе верного жизненного курса. Послевоенное образование критиковали за ориентированность на зубрёжку и механическое накапливание знаний (詰め込み教育 *цумэкоми кёйку*), из-за чего страдали способности к критическому мышлению, креативности и общению. В качестве противодействия с 1980 г. в несколько этапов был опробован переход к «комфортному обучению» (ゆとり教育 *ютори кёйку*), в котором акцент делался на воспитание «способности жить». Но в 2011 г. было объявлено об отказе и от этого подхода после проведения международных тестирований школьников PISA и TIMSS, которые показали тенденцию к росту числа учащихся с низкой успеваемостью. Это привело к перемещению японских школьников на более низкие места по уровню знаний, особенно по таким параметрам, как чтение и понимание текста, а также в описательных заданиях [Кёйку катэй о мэгуру...].

Многие специалисты отмечали и положительный результат *ютори кёйку*, например, профессор университета Васэда, Нагаэ Акира указывал, что Япония заняла более низкое место в тестировании из-за увеличения количества стран-участниц, а бывший ректор Токийского университета, почётный профессор Арима Акито, приписывал *ютори кёйку* повышение уровня естественнонаучных знаний у школьников. Тем не менее Министерство образования объявило о переходе к новой модели. Теперь Япония нацелена на «образование, которое воспитывает способность жить, но не является ни комфортным, ни насаждающим знания». С 2020 г. начался пересмотр «Руководящих принципов учебного проектирования», направленный на доминирование диалога и активного обучения, а не только на выбор правильного ответа из предложенных вариантов.

Помимо выбора общего курса японское образование сталкивается с различными конкретными проблемами. Ниже представлены некоторые из них, выделенные из раздела

«Текущая ситуация и проблемы, связанные с процессом образования» на сайте Министерства образования и из новостей в японской прессе [Кёйку катэй о мэгуру...].

1. Снижение процента обучающихся, которые ведут здоровый образ жизни: увеличилось количество школьников, которые ложатся спать после 12 ночи, проводят за компьютерными играми более 3 часов в день, не завтракают, вообще не занимаются физкультурой и спортом.

2. Ментальное состояние учащихся: по сравнению со сверстниками из других стран японские школьники недостаточно уверены в себе, не испытывают интереса к учёбе, не играют в групповые игры, имеют проблемы с общением и другими социальными навыками.

3. Социальные проблемы, которые перешли в японское образование из XX в.: акты агрессии и порчи имущества, издевательства (в 2017 г. выявлено 414 378, а в 2018 г. – 543 933 случаев в школах), отказ от учёбы, включая скулофобию (число детей, отказавшихся от обучения в начальных и средних школах в 2017 г., составило 144 031, в старшей школе – 80 313, а в 2018 г. – соответственно 164 528 и 80 752 человек)² [Хэйсэй 30 нэндо дзидо...].

4. Рост случаев проявления аморального поведения со стороны родителей и преподавателей.

5. Перегрузка японских преподавателей канцелярской, организационной и общественной работой по сравнению с другими развитыми странами, что часто приводит к увольнению преподавателей по состоянию здоровья. Так, учителя начальной школы в Японии отработывают 736 аудиторных часов в году, опережая лишь Великобританию, где это число составляет 722 часа. Например, Франция (924 часа), Германия (800 часов) показывают большую занятость преподавателей учебным процессом. Но если посмотреть на общее количество отработанных за год часов, включая канцелярскую работу (заполнение планов и отчётов, подготовка мероприятий), то Япония лидирует – 1899 часов, в то время как в Англии – 1265 часов, во Франции – 1607 часов, в Германии – 1768 часов [Кёин ва «нандэмо-я»...].

6. Дети-иностранцы, не посещающие школу. В 2019 г. было зафиксировано 19 471 проживающих в Японии иностранных детей, которые не посещали никакую школу. Часты случаи, когда иностранные дети, не свыкшиеся с обычаями местных учебных заведений, отказываются посещать их, либо родители не могут заниматься устройством ребёнка в японскую школу, а средств на оплату международной не хватает, отсутствуют либо имеют ограниченный набор учебных заведений при посольствах. В связи со смягчением миграционной политики и принятием курса на приток иностранной рабочей силы предполагается обострение этой ситуации, что может привести к росту социальных проблем в будущем: ухудшению криминогенной обстановки, росту числа так называемых *double limited* – людей, которые живут в двуязычной среде и обоими языками владеют только на бытовом уровне [Гайкокудзин-но кодомо...].

7. Кризис управления, приводящий к занижению критериев набора учеников, закрытие учебных заведений из-за снижения рождаемости и сокращения выделяемого бюджета. Согласно проведённому Министерством образования «Базовому исследованию школ» (学校基本調査 *гакко кихон тёса*), общее количество школ в 2018 фин. г. составило 35 059, что на 10 % ниже показателя десятилетней давности. Число начальных школ в 2018 г. –

² Данные по 2019 г. будут опубликованы в октябре 2020 г.

19 892 – упало ниже 20 000 впервые с 1948 г., когда начались подобные исследования. Естественно, учебные заведения исчезают в основном в малонаселённых районах: в сельской местности, в горах и на отдалённых островах³, где закрытие школ особенно заметно и болезненно, так как означает постепенное вымирание самого острова [Гакко кихон...].

8. Перенос начала учебного года с апреля на сентябрь, который японцы планировали осуществить с осени 2021 г., но отложили на неопределённое время в связи с возникшими трудностями: экономическими – потребовалось бы увеличение муниципального бюджета по всей Японии на 300 млрд иен, кадровыми – ощутилась бы нехватка 28 000 преподавателей, социальными – образовались бы очереди в детские сады (265 000 чел.) и группы продлённого дня (167 000 чел.), а возраст самых старших первоклашек составил бы 7 лет и 5 мес., что намного выше среднего показателя развитых стран [Кугацу нюгаку...].

9. Внедрение дистанционного образования, которое стало особенно актуальным в связи с эпидемиологической ситуацией, сложившейся в 2020 г. На этой проблеме, ввиду её злободневности и для нашей страны, остановимся подробнее ниже.

Каждая из перечисленных проблем заслуживает отдельного изучения. Японские методы разрешения ситуации иногда бывают очень оригинальны, что должно привлечь внимание исследователей. Например, в качестве меры, направленной на поддержание функционирования школ на островах, начиная с 2016 г. начал действовать, а с 2017 г. перешёл на практический этап проект «Стажировка на отдалённом острове», в котором принимают участие 52 начальные и 30 средних школ, располагающихся на 27 отдалённых островах. Учащиеся начальных и средних школ всей страны могут переехать на отдалённые острова Японии и посещать там школы в течение одного года с возможностью продления. Помимо обязательных занятий школьникам предлагается обучение практическим навыкам, недоступное при проживании в большом городе – гребле на лодке, рыболовству, работе на ферме, верховой езде, а также активное участие в традиционных праздниках [Рито но гакко...].

Дистанционное и онлайн-образование

Начиная с середины марта подавляющее большинство японских образовательных учреждений закрылось на карантин в связи с обрушившейся на мир пандемией коронавируса. На момент написания данной статьи (31 мая 2020 г.) эти учебные заведения планируют постепенный переход к очному обучению начиная с июня, регулируя его в зависимости от развития эпидемиологической ситуации. Как же отреагировали японские образовательные учреждения на возникшие непредвиденные обстоятельства? Хотя точные официальные данные на эту тему пока не обнародованы, мы можем получить определённое представление об этом процессе по журналистским расследованиям, опросам, проведённым Министерством образования, телекомпаниями и социальными сетями, что позволит оценить степень готовности японских учебных заведений к непредвиденным ситуациям.

Согласно опросу, осуществлённому Министерством образования 16 апреля 2020 г., только 5 % из 1213 японских органов местного самоуправления, которые закрыли свои

³ Япония состоит из 6852 островов, из которых 421 является обитаемым (не считая четырёх основных: Хоккайдо, Хонсю, Сикоку и Кюсю). До самых дальних – архипелага Огасавара – 1800 км, хотя административно они принадлежат к префектуре Токио. До многих островов можно добраться только морским путём.

школы на карантин, пользовались интерактивными онлайн-классами, а 29 % – цифровыми учебными материалами.

Результаты анкетирования, проведённого социальной сетью LINE с 15 по 17 апреля 2020 г. среди своих пользователей (LINE Research), в котором приняли участие 910 учащихся старших классов и 835 студентов, показали, что дистанционные занятия во время школьного карантина проводили всего 14 % старших школ и 46 % университетов. Виды обучения во время карантина (можно было выбрать несколько вариантов) расположились в такой последовательности: выдача печатных материалов для самостоятельного изучения (61 %), домашние задания, размещаемые в интернете (49 %), самостоятельное обучение с использованием приложений и учебных материалов в интернете (26 %), онлайн-уроки (14 %). Активнее к обучению с использованием всемирной паутины прибегали частные школы – 38 % против 21 % муниципальных. Процент онлайн-уроков составил 26 % в частных школах и 9 % в муниципальных. Из опроса видно, что первые были более подготовлены к онлайн-занятиям.

В ответах на вопросы о ментальном состоянии во время карантина старшеклассники отметили, что они больше времени стали проводить за компьютерными играми, общением в социальных сетях, появились волнения, связанные с отставанием в учёбе, набором лишнего веса, невозможностью сменить обстановку, апатия. В качестве позитивных моментов они упомянули долгожданную возможность выспаться, заняться любимым делом и просто побыть наедине с собой.

89 % студентов ответили, что их вуз закрыт на карантин, а наиболее частая форма занятий – онлайн-уроки (46 %), рассылка домашних заданий по электронной почте (26 %), рекомендация самостоятельной работы с использованием учебных приложений (17 %). 24 % респондентов сказали, что университет не проводит никаких занятий. Ответы о времяпровождении и ментальной стороне вопроса совпали с мнениями старшеклассников, но у студентов отметился более высокий уровень тревожности, ощущения одиночества, депрессии. Негативные настроения связывались и с уменьшением или исчезновением подработки во время карантина [Райн рисати...].

Автор данной статьи тоже опросил 25 учащихся старших школ, колледжей и университетов⁴ и их родителей, а также несколько преподавателей по поводу проведения занятий во время карантина. Выяснилось, что онлайн-занятия осуществляются на платформах Zoom, Webex, Google classroom, C-learning, другие виды обучения – при помощи рассылки видео-лекций и написания эссе через платформу Manaba, а в некоторых учебных заведениях задания высылались при помощи обычной почты⁵. Среди проблем, возникающих с онлайн-уроками, указывались следующие: плохая связь, вынуждающая во время занятия переходить с одной платформы на другую; ограниченный доступ к материалу (можно скачать только в определённое время); невозможность провести онлайн-занятия по предметам, имеющим практическую составляющую (по некоторым предметам занятия во время карантина не проводились вообще); отсутствие учебного настроения и общая расслабленная атмосфера; формальный подход с недостаточным

⁴ Опрошенные имели отношение к следующим учебным заведениям: университеты Кэйю гидзюку, Сагами дзёси, Токай, Хиросима, Комадзава, Дайгаку, Нихон дзёси тайику, Кокусай будо, колледжи Ниситэцу кокусай бидзинэсу, Цурукава Фэриссиа, школа Торицу эйфуку гакуэн и др.

⁵ Почтовые отправления в Японии доходят на следующий день.

разъяснением материала и требований к домашнему заданию; сложности с обеспечением места для учёбы дома. Наиболее удачным видом онлайн-урока учащиеся назвали презентации, при которых визуальный контент помогает восприятию материала. В более невыгодном положении оказались первокурсники, которые видели своих одноклассников только в масках на укороченной вступительной церемонии в начале апреля и не имели возможности даже познакомиться друг с другом. Преподаватели пожаловались на недостаток знаний и умений в проведении онлайн-уроков, а также сложности в отслеживании активности учеников на занятии. Но в целом, и учащиеся, и преподаватели, и родители отмечали, что в данной ситуации онлайн-занятия – хороший выход из положения.

Из журналистских расследований, проведённых Накано Каори и Такахаси Акико, занимающихся темой образования и цифровизации общества, стало известно, что внедрение онлайн- и других видов обучения зависит от решений местной администрации и от активности районного совета по образованию, что вызывает беспокойство в связи с растущим разрывом между районами в образовании. На конец мая 2020 г. около 90 % школ в Японии были закрыты на карантин, но даже в Токио в середине апреля из 23 районов только районы Минато-ку и отчасти Сибуя-ку проводили онлайн-занятия, раздав детям учебные планшеты, создав видео-уроки по разным предметам и разместив их в бесплатном доступе. Другие районы либо изучали такую возможность, либо вовсе не планировали введение дистанционного образования. Некоторые школы ограничились рассылкой приветствия директора и ссылками на утреннюю зарядку в Ютубе (YouTube), рекомендовали смотреть учебные видеоматериалы на веб-сайте NHK, задали написать сочинение на тему коронавируса, либо обошлись анкетированием родителей по поводу их отношения к онлайн-среде (дело ограничилось только сбором информации). Причины отказа школ от введения дистанционного образования – невозможность создать во всех семьях равные условия для онлайн-занятий, проблемы с точки зрения безопасности (утечка информации), недостаточные навыки преподавателей в подготовке и проведении онлайн-занятий, ложащееся на родителей бремя разъяснения материала детям, большой процент детей, которые не воспримут материал, объясняемый дистанционно. Поэтому многие районы и города осуществляют образование при помощи телевизоров. Хороший пример комплексного подхода к дистанционному образованию показал город Кумамото⁶, который помимо онлайн-уроков при сотрудничестве с местной телерадиостанцией оперативно подготовил уроки по каждому предмету для всех классов и начал их трансляцию.

Студенты и вузы столкнулись с такими же проблемами, что и школы. Преподаватели университетов, проводившие онлайн-занятия, рассказали, что большинство студентов вынуждены пользоваться смартфонами, не имея своих компьютеров, которые и купить-то в нынешней ситуации непросто (в связи с ажиотажем, апрельские заказы компьютеров будут выполнены только в июне). Многие студенты, снимающие дешёвое жильё, не имеют дома Wi-Fi, из-за чего были вынуждены вернуться в родительские дома. В целом университеты более оперативно реагировали на неожиданный карантин. Университет Васэда объявил, что поможет студентам, у которых нет компьютера или Wi-Fi при запуске онлайн-класса. Токийский университет объявил, что сводит к минимуму очные лекции и берёт курс на продвижение онлайн-обучения. Университет Нагоя выпустил пособие для преподавателей

⁶ Столица одноимённой префектуры.

при проведении онлайн-уроков «Метод обучения для учителей (TIPS)» [Накано Каори, Такахаси Акико].

И всё же нельзя не заметить сравнительную медлительность и полумеры, которые наблюдались в Японии в связи с переходом на дистанционное образование. И это при том, что вопрос о необходимости его внедрения, которое позволило бы обеспечить непрерывное образование в малонаселённых районах и в случае неожиданной катастрофы или природного бедствия, активно обсуждался последние годы.

Несколько лет назад Министерство образования запустило проект Giga School, предусматривающий обеспечение каждого ученика персональным компьютером или учебным планшетом. Кроме того, ведомство планирует создать онлайн-среду для начальных школ, в которой учителя смогут не только давать задания, задавать вопросы, но и оценивать работы учащихся. Токио 5 мая объявил о дополнительном бюджете, выделенном на улучшение среды для онлайн-обучения.

Одной из важнейших причин, по которой онлайн-образование в Японии не стартовало быстро и массово, стала система расчёта преподавательской нагрузки по действующим «Руководящим принципам учебного проектирования», которая не засчитывает часы онлайн-занятий и предусматривает компенсацию за нехватку часов очными уроками. Если частные учебные заведения имеют сравнительную свободу в своём управлении, то преподаватели муниципальных школ оказались в ситуации, когда дистанционные занятия окажутся не более чем их волонтерской инициативой. На данный момент министр культуры К. Хагита на пресс-конференции 3 апреля лишь осторожно заявил, что «подумает о принятии мер, которые позволят засчитать онлайн-занятия как часть стандартных часов» [Онлайн дзюгё, хёдзю дзюгё дзису...].

Массовому внедрению онлайн-образования препятствуют и японские медики, которые предупреждают, что длительные интернет-занятия могут привести к проблемам со зрением, слухом и состоянием плечевого пояса. В связи с этим важно знать правила проведения онлайн-занятий: раз в 30 мин. вставать и проводить разминку, а один раз в 90 мин. устраивать более длительный перерыв, отходя от компьютера вообще. Также специалисты напоминают, что многие категории учащихся, например, с особенностями развития, онлайн-занятия воспринимать не смогут.

Ещё одной весомой причиной, которая мешает дистанционному образованию, стали проблемы со связью и неустойчивым интернет-соединением, как это было видно из вышеприведённых опросов. Министерство образования проводит ежегодное «исследование о реальной ситуации с компьютеризацией образования в школах», результаты которого выставляются в открытый доступ в марте следующего года. В соответствии с его результатами, ситуация с компьютерным оснащением в школах, хотя и различна в зависимости от регионов, показывает тенденцию к активному развитию. В фокус исследования вошло наличие необходимого для онлайн-уроков скоростного интернета (100 Mbps и выше) в разных префектурах в 2018 г. в сравнении с 2017 г. Если средний показатель в 2017 г. составил 48,3 %, самый низкий – 10,7 %, а наивысший – 76,5 %, то к 2018 г. соответственно – 63,2 %, 17,5 % и 87,5 %. Наибольший прирост наблюдался в префектурах Когавы, Хиросима, Исикава и Фукусима, наименьший – в префектурах Ямагути, Кумамото, Фукуи, Сидзуока и Гифу. Наибольший охват высокоскоростного интернета – в префектурах Киото (1-е место), Осака, Хёго и Токио. Показатель ниже 50 %

показали Кумамото, Фукуи, Ямагути. В 2019 г. оснащённость начальных и средних школ интернетом 30 Mbps и выше равнялась 93,9 %, 100 Mbps и выше – 73,0 %, а беспроводным интернетом – 41,0 %. Обеспеченность компьютерами для преподавателей по отношению к количеству преподавательского состава составляет 120,5 % [Хэйсэй 30-нэндо ни окэру кёйку но дзёхока...].

Хотя высокоскоростной интернет и не покрывает все японские школы, наличие его низкоскоростного аналога, а также оснащение школ компьютерами должны были позволить японским школам хотя бы рассылать домашние задания по электронной почте, но и это на практике оказалось затруднительным.

Если просмотреть сайты муниципальных школ даже крупных городов Японии, можно заметить, что их дизайн и структура обычно очень простые и даже примитивные: сведений об учебном заведении немного (почтовый адрес, контактная информация, основные объявления, отчёты общего характера), а контент сайта статический, обновляется вручную и достаточно редко. Информации о расписании занятий, внеклассной работе, мероприятиях на сайтах школ нет. По сравнению с этим сайты российских государственных школ оформлены гораздо современнее, имеют более развитую структуру и содержат огромное количество сведений. Японские школы, хотя и имеют учётную запись в электронной почте, пользуются ею крайне редко. Как рассказывал автору статьи один преподаватель японской средней школы, на электронные письма зачастую никто не реагирует, так как ответивший должен будет взять на себя ответственность и продолжать переписку по данному вопросу. Аналоги российских электронных дневников внедрены пока только в 56 % школ, и система встречает недовольство со стороны родителей, опасющихся утечки личной информации. Её предотвращение⁷, как и соображения безопасности детей⁸ вынуждают японскую школу придерживаться «аналогового» общения. Передача новостей осуществляется через информационные листки, которые дети приносят домой почти каждый день. Родители могут связаться с учителем через записку или позвонив в школу во внеурочное время (личного телефона классного руководителя родители не знают). Существуют строгие ограничения на использование учениками соцсетей, запрет на ношение в школу телефонов и т. п. Хотя последние 10 лет разрешается иметь группы в социальных сетях для рассылки срочных сообщений (например, при неожиданном закрытии школы из-за тайфуна), не допускается пользоваться этими группами для других целей. В условиях карантина многие школы избрали «аналоговый» вариант выдачи домашних заданий: учитель распечатывает материалы, разносит их по домам учеников, затем заходит собрать их (за эту работу предусмотрены командировочные), либо дети приносят задания в школу в заранее оговоренное время.

Есть и ещё одна причина, по которой японцы не спешат с переходом на онлайн-образование. В начале статьи уже рассматривались особенности японского образования, а также его основная цель. Ещё в начальной школе детей разделяют на различные группы для того, чтобы они учились взаимодействовать в разных видах коллектива. Каждый класс делится на отряды из 4–6 человек (班 *хан*), которые обычно объединяются на уроках труда и при проведении практических занятий. Отдельно от этого учащиеся в классе делят

⁷ Некоторая личная информация может стать поводом к дискриминации и издевательствам, препятствовать поступлению в престижный вуз.

⁸ В Японии считается, что выставление школьного расписания и графика мероприятий – подарок для злоумышленников, которые могут использовать эту информацию для планирования преступлений.

по обязанностям (係 *какари*): координаторы правильного построения класса на линейке, ответственные за раздачу школьных обедов и т. д. Кроме этого, всех школьников разделяют на разновозрастные группы (Friend Team), примерно по 10–15 человек, в составе которых дети проводят время на экскурсиях, которые в Японии являются обязательной частью образовательного процесса. Также в учебное время функционируют занятия по интересам (活動 *кацудо*) – единственная группа, которую ребёнок может выбрать по собственному желанию: рисование, лёгкая атлетика и т. п. В другие группы детей разделяют чаще всего случайной жеребьёвкой. Также детей распределяют по комитетам (委員会 *инкай*), где они занимаются организацией школьных мероприятий. Помимо этого школьников разделяют на 2–4 группы (組 *куми*), чаще всего по цветам – красные-белые-синие-жёлтые – для проведения спортивного праздника *ундокай*, подготовка к которому длится несколько месяцев, и на 2 группы (тоже *куми*) для проведения конкурса песни «*кохаку ута-гассэн*». Также организуются группы по параллелям классов перед ежегодной поездкой в путешествие с ночёвкой, которая также является важным звеном в образовании.

Таким образом, учащийся одновременно состоит в среднем в 7-ми и более группах, каждая из которых различается по своему составу, численности и цели существования. Так как ребёнок должен функционировать во всех группах, у него практически не остаётся свободного времени на переменах и чаще всего на выходных и каникулах: японцев с детства приучают к постоянной деятельности. Следует отметить, что в японских школах каждый год происходит смена состава класса и классных руководителей, а также всех групп, в которые входит ребёнок. Таким образом, искусственно создаётся стрессовая ситуация, где школьнику нужно привыкать к нескольким новым коллективам, при этом расставаясь с прошлогодними друзьями. Японская школа – это не только занятия на уроках. Вся деятельность в её рамках: обед, уборка (кстати, убирают дети вручную – вениками и тряпками), обучение навыкам телефонных звонков, – направлена на формирование гражданина Японии. Каждый день в японской школе (а потом в видоизменённом виде в компаниях) начинается с утреннего собрания – *аса-но кай*, на котором обсуждается план на день, предстоящий тест, мероприятие или праздник, и заканчивается собранием *каэри-но кай*, где подводятся итоги дня, учащиеся получают выговоры или похвалу. Такие форматы используются и для укрепления связей между учителем и учениками, иногда разговор переходит на бытовые темы или интересные события. Вся внеурочная деятельность сопровождается построениями, ритуальными приветственными фразами, множеством правил и условностей, которые превращают учеников в граждан Японии.

Вероятно, японские образовательные учреждения решили, что растить гражданина онлайн – не самая удачная идея, и предпочли не спешить с введением пока ещё малоизученных новшеств. Не исключено, что определённую роль в этом сыграла и пресловутая неспособность японцев к действию в непредвиденных ситуациях.

Интересно, что наиболее оперативно на дистанционные занятия перешли детские сады. Переживая за своих подопечных, воспитатели, используя Zoom, стали читать для них книги, устраивать развлечения в виде танцев, песен и игр, и даже проводить занятия английским. Кроме того, сотрудники детских садов проводят онлайн-консультации для родителей, которые испытывают стресс от постоянного нахождения дома с детьми.

Заключение

Японцы издавна придавали большое значение знаниям и учёбе, поэтому процесс выбора и усовершенствования образовательного курса для страны – перманентный. Частые стихийные бедствия и климатические особенности также вынуждают Японию продумывать запасные варианты и совершенствовать систему, в том числе и в создании образовательной среды. Почти все сложности, с которыми сталкивается образование, в той или иной степени волнуют и другие страны. Часть из них с прошлого столетия остались нерешёнными и даже усугубились в XXI в.: издевательства, насилие и отказ от обучения. Большой масштаб приобрели проблемы закрытия школ, чрезмерной нагрузки на преподавателей. Трудности обучения неграмотных иностранных детей, отсутствие у маленьких японцев социальных навыков и заботы о здоровье возникли недавно и пугают самим фактом своего появления в благополучной Японии, а также возможными непредсказуемыми последствиями. Стремление интегрироваться в мировое сообщество вынуждает страну решать дополнительные задачи, например, переносить начало учебного года на сентябрь. Каждый вопрос следует рассматривать в комплексе с социальными явлениями: сокращением рождаемости, оттоком населения в большие города, изменением миграционной политики, цифровизацией всех аспектов жизни и стремительным развитием технологий, процессами глобализации. С наступлением пандемии перед японским образованием встали новые задачи, требующие безотлагательного решения. Несмотря на хорошее техническое оснащение, сравнительно небольшой процент учебных заведений перешёл на новые модели образования, качество и объём нововведений варьировался в зависимости от решений местных органов власти. Частные учебные заведения показали большую активность во внедрении дистанционного обучения, что связано с лучшим материальным обеспечением и более мобильной системой управления. Однако и они задействовали далеко не все мощности ввиду того, что предоставление знаний не является единственной и основной целью японского образования, а соответствовать всем его целям дистанционное обучение пока не может.

Несмотря на обилие проблем в системе образования Страны восходящего солнца, хочется отметить, что японцы постоянно занимаются рефлексией, наблюдают за состоянием образования в других странах, фиксируют и классифицируют проблемы, ведут статистику и ищут способы решения. Думается, что планомерный, пусть и не быстрый, но опирающийся на исследования и статистические данные подход Японии, а также внимательное и честное отношение к критике в свой адрес, принесёт плоды и проблемы будут решаться в положительной динамике.

Хотя Япония и сталкивается с многочисленными трудностями в работе с задачами современного образования, её опыт представляет собой большой интерес для России. В частности, очень важным является мониторинг ситуации, как официальный, так и через соцсети, как на общегосударственном уровне, так и на уровне каждого учебного заведения. Для комплексного понимания положения нужно выяснять и учитывать мнение всех участников образовательного процесса: руководителей, преподавателей, учащихся, их родителей, а также длинной цепочки обслуживающего сектора. Причём большее внимание необходимо уделять отслеживанию психологического и эмоционального здоровья, оказывающего сильное влияние на результаты образовательных реформ.

Даже в такой высокотехнологичной стране, как Япония, наблюдались проблемы, связанные с недостатком технического оснащения и навыков проведения онлайн-уроков в таких форс-мажорных обстоятельствах, как длительный карантин. Этот пример должен успокоить тех наших соотечественников, у которых образование в этот период оставило чувство неудовлетворённости: вероятно, ни одной стране мира не удалось пройти это испытание без проблем.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Гайкокудзин-но кодомо-но фусюгаку дзиттай тэса но кэка ни цуитэ : [О результатах исследования фактического положения дел с иностранными детьми, не посещающими школу] // Официальный сайт Министерства образования. URL: https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/003/001/012.htm (дата обращения: 20.05.2020).

Гакко кихон тэса : [Базовое исследование по школам] // Официальный сайт Министерства образования. URL: https://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa01/kihon/1267995.htm (дата обращения: 20.05.2020).

Кёйку катэй о мэгуру гэдзё то кадай : [Текущая ситуация и проблемы, связанные с процессом образования] // Сайт Министерства образования Японии. URL: https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyو/chukyو0/toushin/attach/1346330.htm (дата обращения: 30.04.2020).

Кёйку но мокутэки, мокухё о сиримасэн ка? : [А вы знаете цели и задачи образования?]. Гакко канрисёку сикэн кэнсюсё. Кёйкухо китё кисо кодза : [Базовый курс по юридическим основам образования экзаменационного учебного центра для руководителей школ]. URL: <https://kyouikunohouritu.com/category5/entry26.html> (дата обращения: 20.05.2020).

Кёин ва «нандэмо-я»? Тюгакко но сэнсэй но дзангё рию : [Преподаватель – Мастер на все руки? Причина переработок учителей средних школ] // Комуин дзёхо : [Информационный сайт для государственных служащих]. URL: <https://koumu.in/articles/117> (дата обращения: 02.05.2020).

Кокусай сэйдзинрёку тэса (PIAAC) : [Исследование способностей взрослых людей (PIAAC)] // Сайт Национального НИИ политики образования. URL: https://www.nier.go.jp/04_kenkyu_annai/div03-shogai-piaac-pamph.html (дата обращения: 30.04.2020).

Кугацу нюгаку дэ кёин 2.8 маннин фусоку но суйкэй. Тайки дзидо мо кюдзо : [Предполагается нехватка 28 тысяч учителей из-за начала учебного года в сентябре. Число детей из списка ожидания в детские сады также резко возрастёт] // Асахи Симбун. URL: <https://www.asahi.com/articles/ASN5J5W43N5GUTIL052.html> (дата обращения: 20.05.2020).

Накано Каори. Сёгакко но онрайн кёйку. Яриката, кадай мо самадзама... Има мотомэрэрэру кото : [Онлайн обучение в начальных школах. Различные методы и проблемы... Что требуется сейчас]. URL: <https://news.yahoo.co.jp/byline/nakanokaori/20200511-00177301/> (дата обращения: 20.05.2020).

Онрайн дзюгё, хёдзюн дзюгё дзису ни митомэру соти о кэнто монкасё : [Министерство образования рассмотрит принятие мер для включения онлайн-классов в часы стандартных занятий] // Кёйку симбун. URL: https://www.kyobun.co.jp/news/20200403_07/ (дата обращения: 20.05.2020).

Райн рисати, онлайн дзюгё э но тайо-рицу ва кокосэй дэ 1 вари-кё, дайгакусэй мо 5 вари-дзюку : [По исследованиям LINE, более 10 % старшеклассников и менее 50 % студентов университетов перешли на онлайн-обучение] // ICT-enews. URL: <https://ict-enews.net/2020/04/30line-3/> (дата обращения: 20.05.2020).

Рито но гакко ни каёимасэн ка? : [Хотели бы вы учиться на отдалённом острове?] // Рито кэйдзай симбун. URL: <https://ritokey.com/article/hottopics/14925> (дата обращения: 20.05.2020).

Такахаси Акико. Сусуманай корицу гакко дэ но онлайн дзюгё . Дайгаку дэ ва РС уа Wi-Fi kankyo ga nai gakusei mo : [Онлайн-уроки в государственных школах не внедряются. В университетах некоторые студенты не имеют ПК или Wi-Fi]. 02.05.2020 // Cnet Japan. URL: <https://japan.cnet.com/article/35153098/> (дата обращения: 20.05.2020).

Хэйсэй 30 нэндо дзидо сэйто но мондай кои, футоко надо но сёкадай ни кансүру тэса кэкка ни цуитэ : [О результатах исследования 2018 года о разных проблемах в поведении школьников, отказе ходить в школу] // Официальный сайт Министерства образования. URL: https://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/31/10/1422020.htm (дата обращения: 31.04.2020).

Хэйсэй 30-нэндо ни окэру кёйку но дзёхока но дзиттайто ни кансүру тэса кэкка : [Результаты исследования о реальном положении дел с компьютеризацией образования в школе] // Сайт Министерства образования Японии. URL: https://www.mext.go.jp/content/20191224-mxt_jogai01-100013287_048.pdf (дата обращения: 20.05.2020).

REFERENCES

Gaikokujin no kodomo no fushūgaku jittai chōsa no kekka ni tsuite [About the result of the factual survey on foreign children that do not attend schools], *Ministry of Education*. URL: https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/003/001/012.htm (accessed: 20 May 2020). (In Japanese).

Gakkō kihon chōsa [School basic survey], *Ministry of Education*. URL: https://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa01/kihon/1267995.htm (accessed: 20 May 2020). (In Japanese).

Heisei 30-nendo gakkō ni okeru kyōiku no jōhō-ka no jittai-tō ni kansuru chōsa kekka [Computerization of education in school. Results of the 2018 survey on actual situation]. URL: https://www.mext.go.jp/content/20191224-mxt_jogai01-100013287_048.pdf (accessed: 20 May 2020). (In Japanese).

Heisei 30-nendo jidō seito no mondaikōdō futokō-tō seito shidō-jō no sho kadai ni kansuru chōsa kekka ni tsuite [About 2018 survey results on various problems in student behavior, school refusal of schoolchild in 2018]. URL: https://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/31/10/1422020.htm (accessed: 31 April 2020). (In Japanese).

Kokusai seijin-ryoku chōsa (PIAAC) [Program for the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC)], National Institute for Educational Research. URL: https://www.nier.go.jp/04_kenkyu_annai/div03-shogai-piaac-pamph.html (accessed: 30 April 2020). (In Japanese).

Kugatsu nyūgaku de kyōin 2.8 mannin fusoku no suikei. Taiki jidō mo kyūzō [Estimated shortage of 28 thousand teachers due to the school year starting in September. Waiting lists for

kindergarten children also grow rapidly], *Asahi Shimbun*. URL: <https://www.asahi.com/articles/ASN5J5W43N5GUTIL052.html> (accessed: 20 May 2020). (In Japanese).

Kyōiku katei o meguru genjō to kadai [The current situation and issues with the educational process]. URL: https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/attach/1346330.htm (accessed: 30 April 2020). (In Japanese).

Kyōiku no mokuteki mokuhyō o shirimasen ka? [Do you know the educational goals and targets?], *School Manager Examination Training Center, Educational Law Super Basic Course*. URL: <https://kyouikunohouritu.com/category5/entry26.html> (accessed: 02 May 2020). (In Japanese).

Kyōin wa `nandemoya'? Chūgakkō no sensei no zangyō no riyū [Is the teacher a “handy man”? Reasons for overtime work by junior high school teachers]. URL: <https://koumu.in/articles/117> (accessed: 02 May 2020). (In Japanese).

LINE risāchi, onrain jugyō e no taiō-ritsu wa kōkōsei de 1 warikyō daigakusei mo 5 warijaku [According to a LINE research, over 10 % of high school students and less than 50 % of university students switched to online education], *ICT-enews*. URL: <https://ict-enews.net/2020/04/30line-3/> (accessed: 20 May 2020). (In Japanese).

Nakano Kaori. (2020). Shōgakkō no onrain kyōiku' yarikata kadai mo samazama... ima, motome rareru koto [Online education in elementary schools. Various methods and problems... What is required now]. URL: <https://news.yahoo.co.jp/byline/nakanokaori/20200511-00177301/> (accessed: 20 May 2020). (In Japanese).

Onrain jugyō, hyōjun jugyō jisū ni shitatameru sochi o kentō monka-shō [Ministry of education considers measures to include online classes into the standard class hours], *Kyōiku Shimbun*. URL: https://www.kyobun.co.jp/news/20200403_07/ (accessed: 20 May 2020). (In Japanese).

Ritō no gakkō ni kayoimasen ka? [Would you like to attend a school on a remote island?], *Rito Keizai Shimbun*. URL: <https://ritokey.com/article/hottopics/14925> (accessed: 20 May 2020). (In Japanese).

Takahashi Akiko. (2020). Susumanai kōritsu gakkō de no onrain jugyō. Daigaku de wa PC ya Wi-Fi kankyō ga nai gakusei mo [Online lessons at public schools that are not introduced. In universities some students don't have a PC or Wi-Fi environment], *CNet Japan*. URL: <https://japan.cnet.com/article/35153098/> (accessed: 20 May 2020). (In Japanese).

Поступила в редакцию 3.06.2020

Received 15 June 2020

Для цитирования: Кириченко М.А. Японское образование: дистанционное обучение и другие вызовы современности // Восточная Азия: факты и аналитика. 2020. № 2. С. 51–65. DOI: 10.24411/2686-7702-2020-10011

For citation: Kirichenko M.A. (2020). Yaponskoe obrazovanie: distancionnoe obuchenie i drugie vyzovy sovremennosti [Japanese education: distance learning and other challenges of the present], *Vostochnaya Aziya: fakty i analitika* [East Asia: Facts and Analytics], 2020, 2: 51–65. (In Russian). DOI: 10.24411/2686-7702-2020-10011